

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 3,
Issue 9
2023

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

3-tom, 9 -son.

Sentyabr 2023 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabjanov, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.98 /2023**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2023. T.3. №9.

ISSN 2181-2357

© «Al-Ferganus» MCHJ,
2023 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 3, Issue 9

September, 2023.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:
150107
Fergana city, Fergana str., 86.
Phone +99888-8600400
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail:alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.98 / 2023**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2023). International journal of theoretical and practical research, 3(9).

© LLC «Al-Ferganus»,
2023, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 3, Номер 9.

Сентябрь 2023 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.98 /2023**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023:5,971

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2023. Т. 3. №9.

ISSN 2181-2357

©ООО «Al-Ferganus»,
2023, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2023 Issue: 9

Volume: 3

Published:

3.09.2023

<http://alferganus.uz>

QR-Article

Citation:

Nazarova, L.T., Mahkamova S.Sh. (2023). Modern vectors of labour remuneration development: trends and innovations. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (09), 44-51.

Nazarova, L.T., Mahkamova S.Sh. (2023). Ish haqini rivojlantirishning zamonaviy vektorlari: tendentsiyalar va innovatsiyalar. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (09), 44-51.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10427103>

Nazarova, Latofat Tohirjon kizi,
Assistant, Department of
Economics,

Mahkamova, Sayyoraxon Shokirovna
Assistant, Department of Economics
Fergana Polytechnic Institute

UDC 338.47

MODERN VECTORS OF LABOUR REMUNERATION DEVELOPMENT: TRENDS AND INNOVATIONS

Abstract. *The effective functioning of the economy of Uzbekistan in market conditions emphasizes the need to maximize the use of all available resources, including labour resources. The efficiency of the use of these resources is closely related to the labour remuneration policy at all levels of management. This article explores current trends and innovations in the field of labour remuneration, focusing on the vectors of their development. The authors analyse the impact of modern economic and social factors on remuneration systems and identify the key trends driving changes in this area. Special attention is paid to the issues of flexibility and adaptation of labour remuneration to the conditions of modern market requirements and innovative approaches to personnel management. The article examines the application of new technologies in wage management and the role that such innovations play in increasing employee motivation and efficiency. As a result, key conclusions are summarised and recommendations are offered for enterprises seeking to adapt to modern challenges in the field of wage management.*

Key words: *employment, innovation-type employment, labour remuneration, forms of remuneration, economy of Uzbekistan, Strategy of Action.*

Назарова Латофат Тохиржон кизи,
ассистент кафедры «Экономика»,
Махкамова Сайёрагон Шокировна
ассистент кафедры «Экономика»,
Ферганский политехнический институт

СОВРЕМЕННЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА: ТЕНДЕНЦИИ И ИННОВАЦИИ

Аннотация. Эффективное функционирование экономики Узбекистана в условиях рынка подчеркивает необходимость максимального использования всех доступных ресурсов, включая трудовые ресурсы. Эффективность использования этих ресурсов тесно связана с политикой оплаты труда на всех уровнях управления. Данная статья исследует современные тенденции и инновации в области оплаты труда, фокусируясь на векторах их развития. Авторы анализируют влияние современных экономических и социальных факторов на системы оплаты труда и выявляют ключевые тенденции, определяющие изменения в данной области. Особое внимание уделяется вопросам гибкости и адаптации оплаты труда под условия современных рыночных требований и инновационных подходов к управлению персоналом. Статья рассматривает применение новых технологий в управлении заработной платой, а также роли, которую играют подобные инновации в повышении мотивации и эффективности работников. В итоге, резюмируются ключевые выводы и предлагаются рекомендации для предприятий, стремящихся адаптироваться к современным вызовам в области управления оплатой труда.

Ключевые слова: занятость, занятость инновационного типа, оплата труда, формы оплаты труда, экономика Узбекистана, Стратегия действий.

Nazarova Latofat Toxirjon qizi,
Iqtisodiyot kafedrasida assistenti,
Maxkamova Saeraxon Shokirovna
Iqtisodiyot kafedrasida assistenti
Farg'ona Politehnika Instituti

ISH HAQINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY VEKTORLARI: TENDENTSIYALAR VA INNOVATSIYALAR

Аннотация. Bozor sharoitida O'zbekiston iqtisodiyotining samarali ishlashi barcha mavjud resurslardan, shu jumladan mehnat resurslaridan maksimal darajada foydalanish zarur. Ushbu resurslardan foydalanish samaradorligi boshqaruvning barcha darajalarida ish haqi siyosati bilan chambarchas bog'liq. Ushbu maqola ish haqi sohasidagi hozirgi tendentsiyalar va yangiliklarni o'rganib chiqadi, ularning rivojlanish vektorlariga ye'tibor qaratadi. Mualliflar zamonaviy iqtisodiy va ijtimoiy omillarning ish haqi tizimlariga ta'sirini tahlil qiladilar va ushbu sohadagi o'zgarishlarni belgilaydigan asosiy tendentsiyalarni aniqlaydilar. Ish haqini zamonaviy bozor talablari va xodimlarni boshqarishga innovatsion yondashuvlar sharoitlariga moslashtirish va moslashtirish masalalariga alohida ye'tibor qaratilmoqda. Maqolada ish haqini boshqarishda yangi texnologiyalarni qo'llash, shuningdek, bunday yangiliklarning xodimlarning motivatsiyasi va samaradorligini oshirishdagi roli ko'rib chiqiladi. Natijada, asosiy xulosalar umumlashtirilib, ish haqini boshqarish sohasidagi zamonaviy muammolarga moslashishga intilayotgan korxonalar uchun tavsiyalar berilmoqda.

Калит со'злар: bandlik, bandlikning innovatsion turi, haq to'lash, haq to'lash shakllari, O'zbekiston iqtisodiyoti, harakatlar strategiyasi.

Введение.

В современном мире, в условиях стремительных социально-экономических изменений и технологических преобразований, вопросы организации оплаты труда становятся ключевыми аспектами управления персоналом и формирования справедливой и конкурентоспособной бизнес-среды. Трансформации в сфере оплаты труда оказывают существенное воздействие на мотивацию,

производительность и удовлетворенность работников, что, в свою очередь, сказывается на общем успехе организации.

В Стратегии развития на 2022 — 2026 годы особое внимание уделяется переходу от сырьевой модели к инновационному развитию, основанному на активном использовании человеческого потенциала для постоянного улучшения технологий и жизни общества.

Тема исследования находится в центре внимания, поскольку она предоставляет уникальную возможность рассмотреть современные вызовы и возможности, стоящие перед системами оплаты труда. Сложившаяся динамика глобального рынка труда, инновационные технологии и изменения в требованиях к работникам создают необходимость пересмотра традиционных подходов к вознаграждению.

В данном контексте, исследование современных векторов развития оплаты труда становится более чем актуальным, поскольку оно направлено на понимание тенденций, формирование эффективных стратегий и внедрение инноваций, способных удовлетворить потребности как работников, так и работодателей. Эта тема также отражает переход от традиционных моделей к более гибким и справедливым системам вознаграждения, способствующим устойчивому и сбалансированному развитию организаций в условиях современного бизнес-ландшафта.

Инновационная экономика требует инновационного типа занятости, где подчеркивается необходимость гибкости, динамизма и эффективности в условиях постоянных изменений. В современном этапе развития Узбекистана, помимо позитивных макроэкономических изменений, существуют проблемы в сфере труда, такие как неэффективная занятость, структурная безработица и низкая производительность труда. Процесс формирования инновационной занятости начался в Узбекистане, однако требует институциональной поддержки и стимулирования. В случае сохранения текущего положения в сфере занятости, это может стать ограничителем устойчивого социально-экономического развития на инновационной основе. Формирование целостной концепции инновационной занятости, разработка методологии оценки и исследование общемировых тенденций становятся важными аспектами для эффективного развития этой области. Трансформация системы оплаты труда зависит от различных факторов, таких как влияние рынка труда, технологических изменений и жизненного цикла организации. Необходимо, чтобы система оплаты труда соответствовала современным трендам, модернизации экономики и инновационным преобразованиям, способствовала самосовершенствованию работников и повышению их профессионального роста. Правильно организованная система оплаты труда становится ключом для удовлетворенности и заинтересованности сотрудников, способствуя конкурентоспособности предприятия на рынке труда. Тема инновационных трансформаций оплаты труда в современной экономике является актуальной и требует внимания исследователей.

Таким образом, изучение современных векторов развития оплаты труда является важным и перспективным направлением исследований, которое имеет

значительное значение для понимания динамичной природы современного рынка труда и эффективного управления человеческим капиталом.

Степень исследованности проблемы.

Вопросы вознаграждения работников, оплаты труда и заработной платы являются предметом внимания как зарубежных, так и отечественных исследователей. Работы таких ученых, как Д. Бодди, Р. Пейтон, М. Мескон, Л. Хантор, М. Армстронг, Р. Беннет, Х. Грэхем, А. А. Калинин, Э. Кон, У. Монди, Р. Ноу, Э. Цандер, П. Чингос и других, отразили разнообразные аспекты внутрифирменной политики оплаты труда.

Важным вкладом в исследование проблемы стали работы российских и отечественных исследователей, таких как К. Х. Абдурахманов, А. Абдусаидов, Ш. Холмуминов, З. Р. Худайбердиев, Р. И. Капелюшникова, Г. Б. Клейнера, Р. М. Нуреева, А. Н. Олейника, В. М. Полтеровича, В. Л. Тамбовцева, А. Е. Шаститко. Эти исследователи анализировали институциональные особенности рынка труда, что сыграло ключевую роль в формировании авторской позиции по проблемам институционализации занятости инновационного типа.

Методологической основой исследования послужили положения современной теории экономики труда и управления персоналом, а также основные принципы научной методологии социально-экономических явлений. В рамках исследования использовались различные методы, такие как системный подход, статистические методы, метод экспертных оценок, ранжирование, методы анализа и синтеза, логического сравнения и сопоставления, а также социологические методы сбора и обработки эмпирических данных.

Обсуждение и результаты.

В условиях рыночной экономики Узбекистана, эффективность использования трудовых ресурсов становится ключевым аспектом, зависящим от правильной политики в сфере оплаты труда на всех уровнях управления. Главной целью социальной политики правительства Узбекистана является повышение уровня и качества жизни населения через стимулирование трудовой активности, обеспечение благосостояния семей, формирование сбережений и их эффективное инвестирование.

Проблемы организации оплаты труда на предприятиях тесно связаны с вопросами регулирования доходов населения. Постоянные изменения в экономике и социальной сфере Узбекистана требуют глубокого изучения и применения инновационных подходов к формированию системы оплаты труда для создания стимулирующего эффекта, необходимого для устойчивого экономического развития.

В нашем исследовании были сформулированы следующие ключевые положения:

I. Развитие понимания вознаграждения работников:

1. Эволюция взглядов:

Исследование показало, что в современной экономике организации, стремясь

повысить эффективность своей деятельности через усиление мотивации сотрудников, должны фокусироваться на вопросах оплаты труда.

2. Логическая взаимосвязь понятий:

В контексте существующего разнообразия терминов, таких как "вознаграждение", "оплата труда", "заработная плата", была уточнена их логическая взаимосвязь. Введено понятие "вознаграждение", объединяющее оплату труда и другие формы поощрения, направленные на удовлетворение потребностей и формирование сбережений в условиях социального партнерства.

II. Определение инновационной системы оплаты труда:

1. Законодательный контекст: в соответствии с трудовым кодексом Республики Узбекистан, система оплаты труда включает в себя премии, доплаты, надбавки, поощрительные выплаты, устанавливаемые в коллективных договорах и других локальных актах.

2. Инновационные системы оплаты: Определение инновационной системы оплаты труда включает в себя нововведения, способствующие улучшению трудовых процессов и повышению эффективности работников и организации. В диссертации предложена классификация гибких и бестарифных систем оплаты труда, выделяя их основные преимущества и назначение.

3. Бестарифные системы оплаты труда: включают систему плавающих окладов, экспертную систему оценки результатов труда, систему оплаты труда с использованием коэффициента стоимости труда, паевую систему, ставку трудового вознаграждения, систему оплаты труда на комиссионной основе и универсальную рыночную систему оценки оплаты труда.

4. Гибкие системы оплаты труда: включают базовую (постоянную) часть и рассчитываемую по определенному принципу переменную составляющую. Гибкие системы учитывают как личные заслуги сотрудника, так и общую эффективность работы предприятия.

Эти положения помогут организациям более эффективно решать задачи повышения мотивации своих сотрудников в современной экономике, ориентируясь на инновационные подходы в системе оплаты труда.

Предлагаемая нами *классификация гибких систем оплаты труда* работников представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Классификация гибких систем оплаты труда работников

Классификационный признак	Гибкие системы оплаты труда работников
1. По способу начисления:	- Остаточная система, - контрактная система, - тарифно-аттестационная система, плата за знания и компетентность.
2. В зависимости от ценности сотрудников и их должностей для организации:	- SBP системы (оплата труда с учетом трудовых навыков), оплата труда с применением системы грейдов.

Современные гибкие системы оплаты труда сегодня тесно связаны с принципом долевого распределения фонда оплаты труда работников в организации, отличаясь от традиционных систем ориентацией на рыночные принципы.

I. Влияние среды на трансформацию оплаты труда:

Внешние факторы: Гарантированная базовая оплата труда под воздействием внешних факторов, таких как рыночные условия, становится фактором конкуренции за рабочую силу. Например, компании в сфере высоких технологий, такие как Google, предлагают конкурентоспособные зарплаты, чтобы привлечь высококвалифицированных специалистов.

Внутренние факторы: Дополнительная, переменная часть оплаты труда может быть подвержена воздействию внутренних факторов, таких как успешность реорганизации или кризисного состояния. Примером может служить компания Tesla, которая применяет различные модели оплаты труда для разработчиков и производственных работников, учитывая их вклад в достижение целей компании.

II. Принципы разработки инновационных систем оплаты труда:

Конкурентоспособность: Системы оплаты труда должны быть конкурентоспособными, чтобы привлечь высококвалифицированных специалистов. Пример - Amazon, которая регулярно пересматривает свою систему оплаты, чтобы соответствовать рыночным стандартам и привлекать лучших сотрудников.

Меритократия: Измерение заслуг работника влияет на его оплату. Пример - в IT-индустрии часто используются системы бонусов, привязанных к индивидуальным и командным достижениям.

Согласование интересов: Планирование затрат на оплату труда должно выравнять интересы работников и работодателей. Пример - Starbucks предоставляет акции компании в качестве части системы оплаты труда, включая обычных работников, чтобы укрепить их интерес в успешной деятельности компании.

Индивидуальный подход: Дифференциация системы оплаты труда в соответствии с индивидуальными особенностями сотрудников. Пример - некоторые стартапы предлагают гибкие бонусы или льготы, учитывая предпочтения и ценности каждого работника.

Эти принципы не только отражают современные тенденции в оплате труда, но и обеспечивают гибкость и адаптивность организаций к меняющимся условиям рынка труда.

Заключение.

В контексте современной экономики при решении задач по повышению эффективности организаций через усиление мотивации сотрудников неизбежно становится ключевым аспектом внимания оплата труда – это материальное вознаграждение за их участие в трудовом процессе.

Наш взгляд на инновационные системы оплаты труда заключается в возможности комплексного анализа взаимосвязи между оценкой эффективности организации и вкладом труда ее сотрудников.

Факторы внешней и внутренней среды организации были выделены и классифицированы для акцентирования внимания на влиянии управленческих

решений на формирование оплаты труда. Это важно при трансформации систем оплаты труда в современной экономической среде.

В нашем подходе перечень принципов разработки инновационных систем оплаты труда дополнен содержательной характеристикой, учитывая современные тенденции рынка труда, развитие нестандартных форм занятости и потребность в индивидуальном подходе к установлению заработной платы.

Основываясь на тенденциях национального рынка труда, мы предложили метод инновационных трансформаций оплаты труда, который учитывает специфику деятельности организации. Разработанный алгоритм построения модели оплаты труда, основанный на экономико-математических методах, рекомендуется как основа для реальной системы оплаты труда.

Таким образом, наша гипотеза подтверждена: в условиях преобразований социально-трудовых отношений эффективность системы оплаты труда не достигается статичными моделями. Это обуславливает необходимость инновационных трансформаций, которые обеспечивают гибкость и конструктивность в отношениях между социальными партнерами в современной экономике.

Список использованной литературы:

1. Abdusaidov, A. A. (2019). Hususij ish bilan bandlik hizmati rivozhlanishining xududij hususiyatlari. *Ekonomika i finansi (Uzbekistan)*, (10).
2. Agarwal, U. A., Datta, S., & Blake-Beard, S. (2012). Job satisfaction profiles of male and female Indian managers. *The International Journal of Human Resource Management*, 23(6), 1220-1238.
3. Alaloul, W. S., Liew, M. S., Zawawi, N. A. W. A., & Mohammed, B. S. (2018). Industry revolution IR 4.0: future opportunities and challenges in construction industry. In *MATEC web of conferences* (Vol. 203, p. 02010). EDP Sciences.
4. Armstrong, M. (2017). Employee reward and human resource management. *Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance*, 4(1), 4-18.
5. Azarnova, T. V., Gogoleva, T. N., & Yaryshina, V. N. (2019). Institucional'nye faktory, vliyayushchie na zanyatost', i formirovanie programm professional'nogo obucheniya i perepodgotovki kadrov. In *Rossijskie regiony v fokuse peremen* (pp. 738-744).
6. Brown, T. A., & Pitt-Catsouphes, M. (2015). Flexible work options: What are you thinking? *Handbook of Research on Workforce Diversity in a Global Society*, 25-51.
7. Bruce, A., Buck, T., & Main, B. G. (2005). Top executive remuneration: A view from Europe. *Journal of Management Studies*, 42(7), 1493-1506.
8. Bykanova, N. I., Gordya, D. V., & Evdokimov, D. V. (2020). Trends and patterns of the banking sector digitalization process.
9. Chen, C. C., & Huang, J. W. (2009). Strategic human resource practices and innovation performance—The mediating role of knowledge management capacity. *Journal of Business Research*, 62(1), 104-114.
10. Chingos, P. T. (2002). Designing an effective pay for performance compensation system. *Compensation & Benefits Review*, 34(4), 47-52.
11. Conyon, M. J., & Freeman, R. B. (2004). Shared modes of compensation and firm performance: UK evidence. In *Shared Capitalism at Work* (pp. 83-106). University of Chicago Press.
12. Heneman, R. L., & Tansky, J. (2002). Reward systems: Does yours measure up? *WorldatWork Journal*, 11(1), 44-57.

13. Higginbottom, G. M. (2004). Sampling issues in qualitative research. *Nurse Researcher*, 12(1), 7-19.
14. Höschle, H., De Jonghe, C., Le Cadre, H., & Belmans, R. (2017). Electricity markets for energy, flexibility and availability—Impact of capacity mechanisms on the remuneration of generation technologies. *Energy Economics*, 66, 372-383.
15. Hudajberdiev, Z. R. (2018). Mexnat bozorining ob'ekti hususida ilmiy yondashuvlar, gipoteza va hulosalari. *Ekonomika i finansi (Uzbekistan)*, (12).
16. Imfeld-Isenegger, T. L., Soares, I. B., Makovec, U. N., Horvat, N., Kos, M., van Mil, F., ... & Hersberger, K. E. (2020). Community pharmacist-led medication review procedures across Europe: Characterization, implementation and remuneration. *Research in Social and Administrative Pharmacy*, 16(8), 1057-1066.
17. Iu, M. D., Selishcheva, T. A., Diatlov, S. A., Lomakina, I. B., & Borkova, E. A. (2018). Regional supply chain structure and centralization of the economy of Russia. *International journal of supply chain management*, 7(6), 684-692.
18. Ivanovich, K. K. (2020). About some questions of classification of institutional conditions determining the structure of doing business in Uzbekistan. *South Asian Journal of Marketing & Management Research*, 10(5), 17-28. Doi: <https://doi.org/10.5958/2249-877X.2020.00029.6>
19. Kalinich, A. L. (2005). Linking compensation strategy to organizational culture: The moderating effects of risk and incentive preferences. *Academy of Management Journal*, 48(6), 1051-1063.
20. Khalid, S., Khalid, Z., & Rehman, U. (2019). Impact of reward management on employees' performance: A case of Pakistani organizations. *European Journal of Business and Management*, 11(1), 15-24.
21. Kramar, R. (2014). Beyond strategic human resource management: Is sustainable human resource management the next approach? *The International Journal of Human Resource Management*, 25(8), 1069-1089.
22. Kurpayanidi, K.I., (2020). Corporate industry analysis of the effectiveness of entrepreneurship subjects in the conditions of innovative activity. *Journal of Economy and Business*. 2-1. P.164-166. Doi: <https://doi.org/10.24411/2411-0450-2020-10111>
23. Luthans, F., Luthans, K. W., & Luthans, B. C. (2004). Positive psychological capital: Beyond human and social capital. *Business Horizons*, 47(1), 45-50.
24. Malik, M. E., Danish, R. Q., & Usman, A. (2010). Factors affecting job satisfaction of employees in Pakistani banking sector. *African Journal of Business Management*, 4(10), 2157-2163.
25. Noe, R. A., Wilk, S. L., Mullen, E. J., & Wanek, J. E. (1997). Employee development: A review and critique. *Human Resource Management Review*, 7(4), 360-384.
26. Rynes, S. L., Gerhart, B., & Minette, K. A. (2004). The importance of pay in employee motivation: Discrepant perceptions of managers and salespersons. *Industrial Relations: A Journal of Economy and Society*, 43(2), 215-241.
27. Taylor, S. N., Tracy, K. B., Renard, M. K., Harrison, J. A., & Carroll, S. J. (1995). Due process in performance appraisal: A quasi-experiment in procedural justice. *Administrative Science Quarterly*, 40(3), 495-523.
28. Tzeng, G. H. (2015). The task of getting rich in the nation's comprehensive development plan: National strategy to industrial policy. *Kybernetes*.

Hurmatli hamkasabalar “Al-Ferganus” nashriyoti va “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” elektron jurnali O‘zbekiston ta’lim xizmatlari bozorida o‘zining faoliyatini boshlaganligini ma’lum qilamiz.

Ajoyib imkoniyatdan siz birinchilar qatorida foydalanib ilmiy nashrlaringizni chop etishingiz mumkin.

“Al-Ferganus” nashriyotimiz tomonidan Siz taqdim etgan darslik, o‘quv qo‘llanma, monografiya va ilmiy risolalarga ISBN, Doi halqaro raqamli idenfikatorlarni biriktirish, ularning elektron zamonaviy andozadagi muqovalar va ishlanmalarning elektron maketini yaratish, nashriyotda e’lon qilingan ishlarni elektron axborot nashrlarida joylashtirish xizmatlari ko’rsatiladi.

Bizning nashriyotimizning boshqa nashriyotlardan farqi shundaki, tezkor va sifatli xizmat ko’rsatamiz hamda eng asosiysi biz Sizning ishlaringizni Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi va Rossiya Milliy kutubxonasi fondlariga bepul joylashga shuningdek, Rossiya ilmiy iqtiboslik indeksi (RINTs va E – library) platformasiga, CrossRef bazalariga shartnoma asosida joylashtirishga ko’maklashamiz.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 elektron jurnali ham o‘z faoliyatini boshlamoqda. Bizning jurnalda O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi ixtisosliklari fizika-matematika, kimyo, biologiya, geologiya-mineralogiya, texnika, qishloq xo’jaligi, tarix, iqtisodiyot, falsafa, filologiya, geografiya, yuridik, pedagogika, tibbiyot san’atshunoslik, arxitektura, psixologiya, sotsiologiya fanlari bo’yicha milliy va xorijiy mualliflarning fanlardan erishgan yutuqlari

va istiqbollari borasidagi ilmiy maqolalari, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan olimlarning ilmiy izlanishlari natijalari e'lon qilinadi. Elektron jurnal har oyda bir marta e'lon qilinadi.

Jurnallarda e'lon qilinadigan har bir maqolaga shartnoma asosida DOI (Crossref) raqami beriladi.

Shuningdek, tahririyat tomonidan:

- maqolalarni sifatli tarjima qilish;
- maqolalarni tahrirlash va jurnallar talabiga moslash;
- maqolalarga ishlov berish;
- maqolalarni plagiats tekshirish;
- xorijdagi nufuzli (Scopus, Web of sciences va yuqori impakt faktorli)

jurnallarda maqollarni sifatli va ishonchli chop etishga ko'maklashish xizmatlarini ham ko'rsatadi.

Imkoniyatni boy berib qo'ymang!

Quyidagi manzillarga murojaat qiling:

Elektron pochta manzili: Alferganus.ltd@gmail.com

Telegramm manzilimiz : [@Alferganus_ltd](https://www.instagram.com/Alferganus_ltd)

Telefonlar: (97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

21.03.2021

Центр государственных услуг

4007765

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AL-FERGANUS"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AL-FERGANUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

13.03.2021

За регистрационным номером: 963830

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ферганская область, г. Фергана, Aeroport,

Свидетельство выдано:

Ферганская область, г. Фергана, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

Ягона Интерактив
Давлат Хизматлари
Портали

Ўзбекистон Республикаси
Президенти
Администрацияси
хузуридаги Ахборот ва
оммавий коммуникациялар
агентлиги

№ 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710
Хужжат яратилинган сана: 2021-03-23
Ариза рақами: 29059507

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 308291417

**Ноширлик фаолиятини бошлагани ҳақида ваколатли
давлат органини хабардор қилгани тўғрисида
ТАСДИҚНОМА**

**Хабардор қилувчи юридик шахнинг номи: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"**

Наشريёт номи: AL-FERGANUS

Ноширлик фаолиятининг ихтисослашуви: ижтимоий-сиёсий, адабий-бадий, болалар ва
ўсмирлар, маънавий-маърифий, илмий, илмий-оммабоп, ўқув адабиётлари, энциклопедик
(маълумотнома), диний, расмий, ахборот-реклама, ишлаб чиқаришга оид, ишлаб чиқаришга оид
меъёрий

СТИР: 308291417

Худуд: Фарғона вилояти

Фаолият юритиш манзили: ул. Аэропортная 1-12

Хабарнома қабул қилинган сана: 2021-03-23

Мазкур хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон хужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

2205

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Abdullayev A.M.

Logistika amaliy mashg'ulotlar: o'quv qo'llanma / Abdullayev A.M., Farg'ona, AL-FERGANUS, AL-FERGANUS, 2023. — 300 b.

ISBN 978-9910-9664-2-2

Курпаяниди К.И.,

Логистика практикum: учебное пособие. /К.И. Курпаяниди. Фергана: AL-FERGANUS, 2023. — 400 с.

ISBN 978-9910-9664-1-5

Курпаяниди К.И.,

Логистика: учебник. /К.И. Курпаяниди. Фергана: AL-FERGANUS, 2023. — 516 с.

ISBN 978-9943-8580-6-0

Kurpayanidi K.I.,
The dynamics of entrepreneurship in the transformation of economic institutions: monograph / Kurpayanidi K.I., edited by M.A. Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2023. – 200 p. **ISBN 978-9943-8580-4-6**

M. Butaboyev, Sh. Axunova
Raqamli iqtisodiyotda bulutli hisoblash texnologiyalari. O'quv qo'llanma: AL- FERGANUS, 2023. — 200 b.

ISBN 978-9910-9664-0-8

M.T.Bo'taboev, E. A.Muminova
Yashil iqtisodiyot: darslik/ M.T.Bo'taboev, E. A.Muminova Farg'ona, AL-FERGANUS, 2023. 233 b.

ISBN: 978-9943-8580-5-3

Madraximov M. M,
Yunusaliev E.M.,
Abdulhayev Z. E.,
Sattorov A. X.
Gidravlika va
gidropnevmoymoyuritmalar
fanidan masalalar to'plami.
O'quv qo'llanma.
Farg'ona, AL-FERGANUS,
2023. 340 b.
ISBN 978-9943-8580-9-1

Kurpayanidi K.I.,
Entrepreneurship in the
context of institutional
transformation of the
economy: monograph /
Kurpayanidi K.I., edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 220
p.
ISBN 978-9943-8579-6-4

Kurpayanidi K.I., Ilyosov
A.A.
Bojxona ishi: o'quv
qo'llanma/ Kurpayanidi
K.I., Ilyosov A.A. Farg'ona,
AL-FERGANUS, 2022.
308 b.

ISBN: 978-9943-8580-0-8

Muminova E.A

Bojxona ishi:
darslik/Muminova E.A.
Farg‘ona, AL-FERGANUS,
2022.

ISBN:978-9943-8579-9-5

Kurpayanidi K.I.

Bojxona ishi: darslik/
Kurpayanidi K.I.Farg‘ona,
AL-FERGANUS, 2022.
376 b.

ISBN: 978-9943-8579-8-8

Tўxtasiнова Д.Р

Корхоналарда
ходимларни бошқаришда
инновацион усуллардан
фойдаланишни
такомиллаштириш:
монография / Тўхтасинова
Д.Р. - Фарғона
политехника институти.
Фарғона, AL-FERGANUS,
2022. – 162 б.

ISBN 978-9943-8579-5-7

Д.Р.ТЎХТАСИНОВА
КОРХОНАЛАРДА ХОДИМЛАРНИ
БОШҚАРИШДА ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРДАН
ФОЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
Монография
 Crossref
Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7352200>

Kurpayanidi K.I.,

Issues of innovation and innovation management in the context of economic transformation: monograph / Kurpayanidi K.I., edited by M.A.Ikramov. – Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 280 p.

ISBN 978-9943-8579-2-6

**Курпаяниди К.И.,
Муминова Э.А.**

Основы экономических знаний. Учебное пособие. /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Фергана: AL-FERGANUS, 2022.- 280 с.

ISBN: 978-9943-7707-9-9

МАДАМИНОВ Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш компетенцияларини компьютер графикаси воситасида ривожлантириш методикаси

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Мадаминов Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш компетенцияларини компьютер графикаси воситасида ривожлантириш методикаси: Монография / Мадаминов Ж.З. - Фарғона политехника институти. Фарғона, AL-FERGANUS, 2022. – 150 б.

ISBN: 978-9943-8579-0-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7060384>

**Курпаяниди К. И.,
Илёсов А.А.** Саноат
маҳсулотлари
экспортининг ташкилий-
иқтисодий
механизмларини
такомиллаштириш
(Фарғона вилояти саноат
тармоғи мисолида):
монография / AL-
FERGANUS, 2022. – 184 б.
ISBN 978-9943-7707-5-1

**Мамуров Э.Т., Гафуров
А.М.** CAD/CAM/CAE
тизимларида лойиҳалаш
асослари. **Дарслик**
/Э.Т.Мамуров,
А.М.Гафуров – Фарғона:
AL-FERGANUS, 2022.-
200 б.

Ўзбекистон
Республикаси Олий ва ўрта
махсус таълим вазирлиги
хузуридаги Олий, ўрта
махсус ва профессионал
таълим йўналишлари
бўйича ўқув-услубий
бирлашмалар фаолиятини
Мувофиқлаштирувчи
кенгаш томонидан дарслик
сифатида тавсия этилган.
(2022 йил 9 сентябр №302-
сонли буйруқ).

ISBN 978-9943-7706-9-0

**Mamurov E.T., Xusanov
Yu.Yu., Yusupov
S.M.** Mexatronika asoslari.
Darslik/ - E.T.Mamurov,
Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov - Farg'ona:
AL-FERGANUS, 2022. 280
b.
ISBN 978-9943-7707-1-3

О'zbekiston
Respublikasi Oliy va o'rta
maxsus ta'lim vazirligi
huzuridagi Oliy, o'rta
maxsus va professional
ta'lim yo'nalishlari
bo'yicha o'quv-uslubiy
birlashmalar faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi
kengash tomonidan darslik
sifatida tavsiya etilgan.
(2022 yil 9 sentyabr №302-
sonli buyruq).

E.T.Mamurov, S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov

YO'NALISHGA KIRISH

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

K.I. KURPAYANIDI D.E. MAMUROV

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

**Mamurov E.T., Yusupov
S.M., Xusanov Yu.Yu.**

Yo'nalishga kirish. Darslik /
E.T.Mamurov,
S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov - Farg'ona:
AL-FERGANUS, 2022.-
150 b.

ISBN 978-9943-7707-0-6

O'zbekiston
Respublikasi Oliy va o'rta
maxsus ta'lim vazirligi
huzuridagi Oliy, o'rta
maxsus va professional
ta'lim yo'nalishlari
bo'yicha o'quv-uslubiy
birlashmalar faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi
kengash tomonidan darslik
sifatida tavsiya etilgan.
(2022 yil 9 sentyabr №302-
sonli buyruq).

**Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.**

**Management of innovative
activity of business entities
in industry: monograph /**
Kurpayanidi K.I., Mamurov
D.E.; edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. - 200 p.
ISBN: 978-9943-7707-3-7

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.

Тўқимачилик саноати кластерлари
фаолиятида бошқарув механизмларини
такомиллаштириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

**Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.
Тўқимачилик саноати
кластерлари**

**фаолиятида бошқарув
механизмларини
такомиллаштириш**

[Матн]: монография

/Э.А.Муминова,
К.Р.Хонкелдиева.-

Фарғона политехника
институтини. Фарғона: AL-
FERGANUS, 2022.-166 б.

ISBN: 978-9943-7707-7-5

РАХМОНАЗАРОВ П.Й.

Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш самарадорлигини
ошириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Рахмоназаров П.Й.
Худудларнинг
иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш
самарадорлигини
ошириш: монография /
Рахмоназаров П.Й. -
Фарғона политехника
институти. AL-
FERGANUS, 2022. – 170 б.
ISBN 978-9943-7707-6-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6750455>

Ashurov, M. S. Sanoat
korxonalarida risklarni
boshqarish mexanizmini
takomillashtirish
strategiyalari. Monografiya.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish
mexanizmini takomillashtirish strategiyalari
Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi, A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

Abdullaev A.M., Kurpayanidi K. I., Khudaykulov A. S. Institutional transformation of the business sector. Monograph. Fergana "AL-FERGANUS", 2021. - 180 p. ISBN: 978-9943-7189-9-9

M.S. Ashurov, K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA TIZIMINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ashurov, M.S., Kurpayanidi, K.I. Problems and solutions for the formation of a competitive national innovation system. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 102 p. ISBN: 978-9943-7706-0-7

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ashurov M.S., Shakirova Yu.S. Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p. ISBN: 978-9943-7706-4-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш.

Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.
ISBN: 978-9943-7189-8-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T. Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph

/Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p.
ISBN: 978-9943-7706-3-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Muminova, E.A. Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects: monograph

/Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.
ISBN: 978-9943-7706-1-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева
Хизмат кўрсатиш корхоналарини
ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини
ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б. ISBN: 978-9943-7189-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p. ISBN: 978-9943-7706-2-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ubaydullayev M.M. G'o'zada defoliatsiya o'tkazishning maqbul me'yor va muddatlari. Monografiya. /q.x.f.d., professor F.J. Teshayev muharrirligi ostida. Farg'ona: Al-Ferganus, 2021. – 160 b. ISBN: 978-9943-7706-6-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

